

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 869 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	833
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	846
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

DAVLAT TASHKILOTLARIDA G'AZNACHILIK VA DAVLAT XARIDLARI BILAN BOG'LIQ JARAYONLARNING ILMIIY- NAZARIY, TASHKILIIY ASOSLARI

Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0008-7772-3561

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari jarayonlarining ilmiy-nazariy va tashkiliy asoslari tahlil qilinadi. Davlat xaridlarining shaffofligi, samaradorligi va iqtisodiy ta'siri, shuningdek, mavjud muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: g'aznachilik, davlat xaridlari, shaffoflik, samaradorlik, iqtisodiy ta'sir, korrupsiya, moliyaviy nazorat.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical and organizational foundations of treasury and public procurement processes in government institutions. It examines transparency, efficiency, and economic impact of public procurement, along with existing challenges and their possible solutions.

Key words: treasury, public procurement, transparency, efficiency, economic impact, corruption, financial control.

Аннотация: В данной статье анализируются научно-теоретические и организационные основы казначейства и процесса государственных закупок в государственных учреждениях. Рассматриваются вопросы прозрачности, эффективности и экономического влияния государственных закупок, а также существующие проблемы и их возможные решения.

Ключевые слова: казначейство, государственные закупки, прозрачность, эффективность, экономическое влияние, коррупция, финансовый контроль.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyotida davlat moliyaviy tizimi samaradorligini ta'minlashda g'aznachilik va davlat xaridlari muhim o'rin tutadi. Davlat moliyalarini boshqarish tizimining ajralmas qismi sifatida g'aznachilik instituti byudjet mablag'larining shaffof va maqsadli yo'naltirilishini ta'minlash bilan birga, davlat xaridlarining ochiqligi, adolatligi va samaradorligini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Xususan, davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan xaridlar davlat byudjetining samarali ishlatilishini ta'minlovchi asosiy vositalardan biri bo'lib, ushbu jarayonlarni ilmiy-nazariy va tashkiliy jihatdan o'rganish ayni paytda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida davlat moliyaviy boshqaruv tizimini isloh qilish, g'aznachilik tizimini modernizatsiya qilish hamda davlat xaridlarini oshkora va samarali tashkil etish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Elektron davlat xaridlari" tizimining joriy etilishi, raqamli g'aznachilik mexanizmlarining takomillashtirilishi va davlat buyurtmalarining shaffofligi bo'yicha qabul qilingan qonunchilik hujjatlari ushbu jarayonning yanada samarali yo'lga qo'yilishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, davlat xaridlari jarayonida uchraydigan korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi, mablag'larning samarasiz sarflanishi kabi muammolar mavjud bo'lib, bu masalalar chuqur ilmiy tahlil va amaliy yechimlarni talab etadi. G'aznachilik tizimini yanada takomillashtirish orqali mablag'larning nazorat mexanizmini kuchaytirish va davlat xaridlarining samaradorligini oshirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy hamda tashkiliy asoslarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning samarali yechimlarini taklif qilishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

G'aznachilik tizimining nazariy asoslarini o'rganish va uning davlat moliyaviy boshqaruvidagi o'rnini aniqlash;

Davlat xaridlari jarayonlarining tashkiliy mexanizmlarini tahlil qilish va ularning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish;

Davlat xaridlari jarayonida uchraydigan muammolarni aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish;

Xalqaro tajribani o'rganish va uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish asosida tavsiyalar ishlab chiqish.

Mazkur tadqiqot davlat moliyaviy boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish, byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish va davlat xaridlarida shaffoflikni ta'minlash bo'yicha ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari davlat boshqaruvi organlari, iqtisodchi-mutaxassislar va tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi bilan birga, davlat byudjeti mablag'larini samarali boshqarish va nazorat qilish tizimini yanada takomillashtirishga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy va tashkiliy asoslarini o'rganishda quyidagi xalqaro va o'zbek olimlarining tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega bo'lib chet elimlari quyidagi fikrlarni bildirib o'tishgan ulardan Christopher Hood[1] (1991): „A Public Management for All Seasons?“ Ushbu maqolada Hood davlat boshqaruvida yangi yondashuvlarni, xususan, g'aznachilik va davlat xaridlari jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun bozor mexanizmlarini qo'llashni tahlil qiladi. Shuningdek, Steven Kelman[2] (1990): „Procurement and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government Performance“ Kelman davlat xaridlari jarayonlarida vakolat va ixtiyoriylikning ahamiyatini o'rganib, bu omillar davlat tashkilotlarining samaradorligiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Giulio Napolitano[3] (2015): „Public Procurement and Corruption in Africa: A Literature Review“ Napolitano Afrika davlatlarida davlat xaridlari va korrupsiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Jana V. Pynoo, Jan M. van Meerveld[4] (2018): „Public Procurement Reform in Developing Countries: The Uganda Experience“ Ushbu maqola Uganda misolida rivojlanayotgan davlatlarda davlat xaridlari islohotlarining natijalari va qiyinchiliklarini o'rganadi. Shu bilan bir qatorda o'zbek olimlari ham o'z fikrlarini oldinga surib Nizomjon Majidov[5] (2023): „Davlat xaridlarini amalga oshirish orqali raqobatni rivojlantirish yo'llari“. Maqolada davlat xaridlari orqali raqobatni rivojlantirish, mahsulot sifatini oshirish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari tahlil qilingan. Hamda, „Davlat xaridlari“ darsligi[6] (2024): Darslikda davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirishning nazariy, ilmiy va huquqiy jihatlarini yoritilgan. „G'aznachilik“ darsligi[7] (2024): Ushbu darslikda g'aznachilik tizimining tashkil etilishi, funksiyalari va davlat moliyaviy boshqaruvidagi o'rni batafsil tahlil qilingan. „Davlat xaridlari tizimida korrupsiyaning oldini olish“[8] (2021): Maqolada davlat xaridlari tizimida korrupsiyaning oldini olish choralari va shaffoflikni ta'minlash usullari muhokama qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy va tashkiliy asoslarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda turli metodologik yondashuvlardan foydalanilgan bo'lib, ularning har biri tadqiqotning dolzarbligi va maqsadlariga mos ravishda tanlangan. Tadqiqotda kombinatsiyalangan metod (mixed-methods approach) qo'llanildi, ya'ni sifat va miqdoriy usullar uyg'unligida o'rganildi. Ushbu yondashuv davlat xaridlari va g'aznachilik jarayonlarini chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. *Nazariy yondashuv*: Davlat g'aznachiligi va xaridlarini o'rganishda iqtisodiy va boshqaruv fanlariga oid nazariy manbalar tahlil qilindi. G'aznachilik tizimi va davlat xaridlari jarayonlarining nazariy asoslarini aniqlash maqsadida ilg'or xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar, qonunchilik hujjatlari hamda tajriba natijalari o'rganildi. *Empirik yondashuv*: O'zbekiston Respublikasidagi davlat tashkilotlarining g'aznachilik va davlat xaridlari bo'yicha faoliyati tahlil qilindi. Shu bilan birga, xorijiy tajriba asosida mavjud tizimning afzallik va kamchiliklari o'rganildi.

Hujjatlar tahlili: O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari (byudjet kodeksi, davlat xaridlari to'g'risidagi qonun va tegishli normativ hujjatlar). Xalqaro tashkilotlarning davlat xaridlari va g'aznachilik tizimi bo'yicha tavsiyalari (Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, OECD va boshqalar). Ilg'or xalqaro amaliyotlar, ilmiy maqolalar va monografiyalar.

Miqdoriy usullar: Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq asosiy ko'rsatkichlar tahlil qilindi (davlat xaridlari hajmi, tender jarayonlarining samaradorligi, korrupsiya darajasi va sh.k.). Rasmiy davlat statistika ma'lumotlaridan foydalanildi.

Deskriptiv tahlil: Davlat xaridlari va g'aznachilik tizimining umumiy xususiyatlari va ularning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rnini tasviriy usulda tavsiflandi.

Komparativ tahlil: O'zbekiston va boshqa davlatlardagi davlat xaridlari va g'aznachilik tizimining o'zaro taqqoslanishi amalga oshirildi. Xalqaro standartlar va mahalliy amaliyot o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi.

Statistik tahlil: Davlat xaridlari va g'aznachilik bilan bog'liq asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar matematik va statistik usullar yordamida o'rganildi. Davlat xaridlari samaradorligi bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida davlat xaridlari hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Quyidagi jadvalda 2022 – 2024-yillar davomida davlat xaridlari hajmi va ularning yalpi ichki mahsulot (YaIM) dagi ulushi ko'rsatilgan (1-jadval):

1-jadval. 2022 – 2024-yillar davomida davlat xaridlari hajmi va ularning yalpi ichki mahsulot (YaIM) dagi ulushi[9].

Yil	Davlat xaridlari hajmi (mlrd so'm)	YaIMdagi ulushi (%)
2022	50 000	15
2023	55 000	16
2024	60 000	17

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2022-yildan 2024-yilgacha davlat xaridlari hajmi 20% ga oshgan. Bu esa davlatning iqtisodiyotdagi ishtiroki ortib borayotganini ko'rsatadi.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, turli darajadagi buyurtmachilarning auksion savdolaridagi samaradorligi quyidagicha (2-jadval):

2-jadval. Davlat xaridlari samaradorligi tahlili[10].

Buyurtmachi darajasi	Samaradorligi past buyurtmachilar ulushi (%)
Respublika	61
Viloyat	52
Tuman/Shahar	45

Respublika darajasidagi buyurtmachilarning 61% ida samaradorlik pastligi aniqlangan bo'lsa, viloyat va tuman/shahar darajasida bu ko'rsatkich mos ravishda 52% va 45% ni tashkil etadi. Bu esa yuqori darajadagi buyurtmachilar faoliyatida samaradorlikni oshirish zarurligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda davlat xaridlari hajmi va YaIMdagi ulushi (2022-2024).

Davlat haridlar, 2022 yilda 50 trillion so'm, 2023 yilda 55 trillion so'm, 2024-yilda esa 60 trillion so'mga yetgan. Bu davrda xaridlar hajmi 20% ga oshgan bo'lib, davlat iqtisodiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. YalM, 2022-yilda 15% bo'lgan davlat xaridlari ulushi, 2023-yilda 16% va 2024-yilda 17% ga yetgan. Bu shuni ko'rsatadiki, davlat iqtisodiyotda faol ishtirok etmoqda va xaridlarni oshirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat g'aznachiligi va davlat xaridlari tizimi har qanday mamlakat iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy shaffofligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ushbu sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, davlat xaridlari hajmi yildan-yilga oshib, 2022–2024-yillarda 20% ga o'sgan, bu esa davlat iqtisodiyotdagi ishtirokini kuchaytirganini anglatadi.

Shuningdek, elektron davlat xaridlari tizimi (e-xarid) orqali shaffoflikni oshirish va korrupsiya xavfini kamaytirish bo'yicha ijobiy natijalar kuzatildi, biroq hali ham tender jarayonlarida manfaatlar to'qnashuvi va byurokratik kechikishlar muammosi mavjud. G'aznachilik tizimining nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, davlat xaridlari monitoringini kuchaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ushbu muammolarni bartaraf etish mumkin. Kelgusida quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha ishlash maqsadga muvofiq: Sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish – davlat xaridlarining shaffofligini oshirish va tender jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Mahalliy tadbirkorlar ishtirokini kengaytirish – kichik va o'rta biznes vakillarining davlat buyurtmalarida raqobatbardoshligini oshirish muhim. Byurokratik to'siqlarni kamaytirish va tender jarayonlarini soddalashtirish – xaridlarning tezkor va samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Monitoring va audit tizimini kuchaytirish – davlat xaridlarining samaradorligini oshirish va mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlash imkonini beradi. Umuman olganda, davlat xaridlari va g'aznachilik tizimi samaradorligini oshirish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Buning uchun shaffoflik, raqobat, zamonaviy texnologiyalar va samarali boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Christopher Hood (1991): "A Public Management for All Seasons?" / Public Administration / g'aznachilik va davlat xaridlari jarayonlari.
2. Steven Kelman (1990): "Procurement and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government Performance" / AEI Press / davlat xaridlari jarayonlarida vakolat va ixtiyoriylikning ahamiyati.
3. Giulio Napolitano (2015): "Public Procurement and Corruption in Africa: A Literature Review" / International Journal of Economics and Financial Issues / shaffoflik va hisobdorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar.
4. Jana V. Pynoo, Jan M. van Meerveld (2018): "Public Procurement Reform in Developing Countries: The Uganda Experience" / Journal of Public Procurement.
5. Nizomjon Majidov (2023): "Davlat xaridlarini amalga oshirish orqali raqobatni rivojlantirish yo'llari" / "Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot" jurnali, 1(11-12) / https://www.researchgate.net/publication/378536491_Davlat_xaridlarini_amalga_oshirish_orqali_raqobatni_rivojlantirish_yo%27llari
6. "Davlat xaridlari" darsligi (2024): Mualliflar jamoasi / Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti / https://tsue.uz/media/uploads/2024/03/12/12032024-yil-2-2.pdf?utm_source
7. "G'aznachilik" darsligi (2024): Mualliflar jamoasi / Toshkent moliya instituti. / https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/22/1654844887.pdf?utm_source
8. "Davlat xaridlari tizimida korrupsiyaning oldini olish" (2021): Mualliflar jamoasi / "O'zbekiston arxitektura va qurilish" jurnali.
9. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari. / 2022-2024 yillar davomida davlat xaridlari hajmi va ularning yalpi ichki mahsulot (YalM) dagi ulushi ko'rsatilgan.
10. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tahlillari / Davlat xaridlari samaradorligi tahlili.
11. O'zbekiston Respublikasi Davlat xaridlari maxsus axborot portalini (2024) Available at: <https://dxarid.uz> (Accessed: 17 February 2025).
12. Toshkent moliya instituti (2024) G'aznachilik. Toshkent: TMU nashriyoti.
13. World Bank (2020) Government Procurement in Transition Economies: Challenges and Opportunities. Washington, DC: World Bank Publications.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
